

Procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos

Andy Hernández P.¹

Alina D. Rodríguez P.²

¹ Centro de Entornos Interactivos 3D. andyhp@uci.cu

² Facultad 4. alina@uci.cu

Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba.

Resumen – El conocimiento es una característica de las personas que reside en el cerebro y representa una actividad inteligente que puede ser realizada por medio del mismo. Es generado a partir de la interpretación de la información que se almacena y se obtiene de distintos medios. La estabilidad de los resultados de una institución se debe en gran medida a la manera en que se logre formar, desarrollar y retener ese conocimiento. Es por esto que la gestión del conocimiento juega un papel fundamental en el desarrollo sostenible de organizaciones pequeñas y medianas productoras de software. En la actualidad el desarrollo de videojuegos interactivos, se ha visto condicionado positivamente por las necesidades de software dinámico en función de las diferentes esferas de la sociedad. En la Universidad de las Ciencias Informáticas se encuentra el Centro de Entornos Interactivos 3D, Vertex, el cual presenta entre de sus líneas de producción el desarrollo de videojuegos y constituye una entidad de referencia dentro del grupo de organizaciones de esta industria a nivel nacional. El objetivo de esta investigación es diseñar un procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos que permita mantener, formar y desarrollar el conocimiento de forma efectiva. El procedimiento propuesto está compuesto por un plan de acciones e indicadores de medidas. También incorpora un método matemático simple, que posibilita evaluar la inteligencia de la organización representada por los proyectos de videojuegos de la industria, utilizando una herramienta informática de apoyo.

Palabras clave – Herramienta, indicadores, plan de acciones, procedimiento, videojuegos.

Procedure for knowledge management in the development of videogames

Abstract – Knowledge is a characteristic of people who reside in the brain and represents an intelligent activity that can be realized through it. This knowledge is generated from the interpretation of the information that is stored and obtained from different media. The stability of the results of an institution is largely due to the way in which this knowledge is formed, developed and retained. This is why knowledge management plays a fundamental role in the sustainable development of small and medium-sized organizations that produce software. Currently, the development of interactive video games has been positively conditioned by the needs of dynamic software according to the different spheres of society. The Vertex Interactive Environments Center is located at the Informatics Science University, which presents the development of videogames among its production lines and constitutes a reference entity within the group of organizations of this industry at the national level. The objective of this research is to design a procedure for knowledge management in the development of video games that allows to maintain, train and develop knowledge effectively. The proposed procedure is composed of a plan of actions and measures indicators. It also incorporates a simple mathematical method that makes it possible to evaluate the intelligence of the organization represented by the videogame projects of the industry, using a computer support tool.

Keywords – Tool, indicators, actions plan, procedure, videogames.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la industria del software ha alcanzado un auge significativo en el desarrollo de productos informáticos que tratan de reflejar una apariencia de la realidad. Los principios básicos que se persiguen con el desarrollo de estos productos se enfocan en llamar la atención de los usuarios logrando su inmersión en mundos virtuales, así como la interactividad y dinamismo a partir del accionar de estos. Un videojuego en su concepción es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, simula experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico [1]. Los videojuegos buscan desarrollar en los jugadores conocimientos y capacidades nuevos con aplicaciones distintas, tales como, entrenamiento, publicidad, simulación, educación e información [2]. De igual forma, el conocimiento práctico que se invierte en un proceso de desarrollo de videojuegos generalmente es almacenado de forma individual por cada miembro del equipo de trabajo.

De ahí que, el conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones con frecuencia no solo se encuentra dentro de documentos o

almacenes de datos, sino que también está en rutinas organizativas, procesos, prácticas, y normas [3]. La creación, aplicación y difusión del conocimiento se han convertido en factores cada vez más importantes en cuestiones de competitividad en el desarrollo de organizaciones en el mercado del software. En gran medida el éxito de estos factores permite demostrar que una organización es inteligente.

Por tanto, una organización inteligente es una institución con la capacidad para crear, adquirir y transferir conocimiento, y de modificar sus actitudes y formas de hacer en base al nuevo conocimiento y visión [4]. También una organización inteligente tiene la capacidad de generar cambios y resultados deseados, de contribuir al desarrollo de la organización basado en el desarrollo de personas y grupos, de contener la necesidad de un clima favorecedor del aprendizaje y de llevar a cabo una correcta valoración del conocimiento [5].

Actualmente en la Universidad de las Ciencias Informáticas se encuentra la Facultad 4, la cual tiene asociado a sus procesos de producción-formación el Centro de Entornos Interactivos 3D, Vertex. Una de las líneas de producción del centro Vertex es el desarrollo de videojuegos [6]. A continuación, se presenta un mapa conceptual que muestra la concepción del desarrollo de videojuegos en este centro (Figura 1).

Figura 1. Mapa conceptual sobre la línea de desarrollo de videojuegos en el centro Vertex

En los proyectos de videojuegos el conocimiento se manifiesta de forma tácita y explícita [7]. El conocimiento tácito es el experiencial, implícito, previo, no articulado, práctico, está basado en la experiencia, es procedimental e interactivo [8]. Es el conocimiento que está básicamente en las acciones, experiencia y forma parte de un contexto específico [9]. Sin embargo, el conocimiento explícito es aquel que se caracteriza por ser

formal, sistemático y fácilmente compartido (ejemplos: especificaciones de un producto, alguna fórmula científica, un programa computacional). Además, es el conocimiento que se ha capturado o codificado en las bases de conocimiento de la empresa, herramientas, catálogos, directorios, modelos, procesos y sistemas [10].

En Vertex, los proyectos de videojuegos están integrados por personas calificadas en el trabajo con herramientas de diseño y desarrollo, tales como: 3D Max, Photoshop, Unity 3D [11] y los artefactos documentales [12] que se generan cumplen con las prácticas definidas a nivel institucional. Algunas limitantes que entorpecen una adecuada gestión del conocimiento en estos escenarios son las siguientes:

- Dispersión del conocimiento entre los recursos humanos.
- Fluctuación del personal.
- Existencia de conocimiento en su mayoría del tipo tácito.
- Existe poca descripción de conocimiento del tipo explícito.
- Poca reutilización del conocimiento en proyectos con características similares.
- Poca socialización del conocimiento.

Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita se define como objetivo de la investigación: diseñar un procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos del Centro de Entornos Interactivos 3D, Vertex, que permita en gran medida retener, formar y desarrollar el conocimiento. Dicho procedimiento puede ser extendido a todo proceso de desarrollo de videojuegos por las prácticas genéricas que incorpora [13].

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Como método teórico se utiliza el análisis-histórico lógico, para realizar un análisis del estado del arte relacionado con las tendencias actuales para el proceso de desarrollo de videojuegos en el centro Vertex y otras instituciones que se dedican a esta línea de producción a nivel nacional. Permite establecer una caracterización del conocimiento que se genera en diferentes contextos y se analizan los tipos o formas de conocimientos que se manifiestan en escenarios diferentes.

Además, se utilizan métodos empíricos, pues describen y explican las características fenomenológicas del objeto, representan un nivel de la investigación cuyo contenido procede de la experiencia y es sometido a cierta elaboración racional, específicamente las entrevistas y análisis documental. El empleo de estos métodos constituye un medio para el conocimiento

cuantitativo de los fenómenos reales de la situación existente. Se utilizan con el objetivo de obtener información sobre los principales involucrados en proyectos de desarrollo de videojuegos que crean y desarrollan conocimiento.

El diseño y gestión de una base de conocimientos para determinar el género de un videojuego y la consulta de los resultados del posible género a obtener se realizan utilizando como herramientas de apoyo el CBE y el SISI [14] respectivamente. También se utiliza una solución informática de apoyo que permite obtener el grado de inteligencia de un proyecto de desarrollo de videojuego.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego del diagnóstico realizado se pudo constatar la necesidad de contar con una organización inteligente que permita a sus miembros expandir su actitud para crear los resultados y donde las personas continuamente “aprendan a aprender” y a trabajar en equipo. Por tanto, como parte del procedimiento se propone un plan de acciones para fortalecer la gestión del conocimiento y el aprendizaje en los proyectos de desarrollo de videojuegos.

3.1 Plan de acción

- **Actividades de transferencia de conocimiento**
 1. Identificar potencial intelectual para la realización de capacitaciones, entrenamientos y talleres relacionados con herramientas para la gestión de proyecto y de desarrollo de videojuegos.
 - a. Diseño de un mapa de conocimiento.
 2. Aplicar sistemáticamente actividades asociadas a capacitaciones, entrenamientos y talleres de manera general, sobre todo a los nuevos recursos humanos.
- **Diseñar evaluaciones para medir el grado de experticia**
 1. Aplicar técnicas de recopilación de información, tales como: entrevistas, cuestionarios, diagnósticos técnicos.
 2. Administrar los resultados de las evaluaciones aplicadas para su posterior comunicación.

3. Herramientas para la gestión del intercambio de conocimientos online, tales como: GitLab, GESPRO, Excriba, ArchiTipoMedia.

▪ **Promover procesos participativos e innovadores en el desarrollo de videojuegos**

1. Eventos de desarrollo de videojuegos: Pachamama y Global Game Jam [15].

Figura 2. Diseño de la base de casos para obtener el género de un videojuego a desarrollar

2. Grupo de investigación: Visualización y Realidad Virtual (ViViRG).
3. Reuniones sistemáticas de Grupos técnicos.
4. Sesiones científicas de los departamentos.

▪ **Creación de una base de conocimientos (Figura 2)**

1. Diseño de una base de conocimientos para la conceptualización de géneros de videojuegos a desarrollar (Figura 3).

Figura 3. Ejemplo de una consulta para determinar el género de un videojuego

▪ **Actividades que evalúan el desempeño del proyecto**

1. Administrar los planes de resultados anuales de los especialistas pertenecientes al proyecto.
2. Gestión de la información del proyecto mediante un Portafolio de proyectos estándar.

▪ **Análisis del estado de la organización**

1. Las características que determinan a una organización inteligente durante el desarrollo de proyectos de videojuegos se especifican en la Tabla 1.

Tabla 1. Factores que determinan si una organización es inteligente o no

Positivo (P) (¿Qué es?)	Negativo (N) (¿Qué no es?)
Presencia de conocimiento colectivo.	Conocimiento adquirido de forma individual.
Proyecciones del proyecto a largo plazo.	Proyecciones del proyecto a corto y mediano plazo.
Intercambio de conocimientos mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Intercambio de conocimientos exclusivamente de forma presencial.
Fomentar el conocimiento mediante resultados en eventos científicos.	Fomentar el conocimiento exclusivamente entre las áreas.
Reutilización de componentes documentados en desarrollos similares.	Duplicación en la implementación de componentes ya existentes.
Relación con otras organizaciones que propicien un desarrollo integrado.	La organización como figura única para el desarrollo de proyectos sobre este dominio.

2. Asignación de valores cuantitativos a las características definidas:

- a. Se asigna un valor binario a las características definidas, para P y para N.
- b. Si la sumatoria de los valores de P es igual a seis (6), la Organización es Inteligente.
- c. Si la sumatoria de los valores de P es mayor o igual que la sumatoria de los valores de N, entonces la Organización está en proceso de ser Inteligente.

- d. Si la sumatoria de los valores de P es menor que la sumatoria de los valores de N, la Organización no es Inteligente.
- e. Si la sumatoria de los valores de P es menor o igual que 1, entonces la Organización presenta una situación crítica.
- f. Si la sumatoria de los valores de N igual a seis (6), entonces la Organización presenta una situación crítica.

3.2 Caso de estudio

En el Centro de Entornos Interactivos 3D, Vertex, se desarrolló el proyecto de videojuegos: “Desarrollo del Videojuego interactivo La Neurona Intranquila v1.0.0” [16], el cual se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4. Imágenes del videojuego “La Neurona Intranquila” v1.0.0 [17]

Descripción. El videojuego está diseñado para incorporar elementos culturales cubanos e históricos de la sociedad cubana, además de aportar nuevas alternativas al consumo de videojuegos para el país. La concepción del

videojuego surge a partir de la alianza estratégica con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

El videojuego “La Neurona Intranquila” consiste en simular la dinámica del programa de participación de la televisión cubana que lleva el mismo nombre; donde los concursantes tienen que responder preguntas en el menor tiempo posible para obtener la mayor cantidad de puntos. Este videojuego se desarrolló de forma colaborativa entre el centro Vertex y el ICAIC. Actualmente está disponible para plataformas Android [17], Desktop e IOS.

- **Determinando si el proyecto o la organización en su mínima expresión es inteligente**

Para la evaluación de este proyecto, si se considera una organización inteligente o no, se utilizó una herramienta web de apoyo, la cual tiene en cuenta los criterios definidos en la investigación y las restricciones planteadas para el resultado final. A continuación, se muestra en la Figura 5 los resultados obtenidos.

Organización Inteligente

Al evaluar si su proyecto u organización de desarrollo de videojuegos es Inteligente o no, usted debe dar valores entre 0 y 1 a los indicadores que aparecen a continuación. Ejemplo: Si el primer indicador de la izquierda en la tabla posee valor 1, significa la influencia positiva del mismo. Mientras que el primer indicador de la derecha en la tabla deberá tener valor 0, lo cual significa una influencia negativa de este.

- Si la sumatoria de los valores de ¿Qué es? es igual a seis(6), entonces la **Organización es Inteligente**.
- Si la sumatoria de los valores de ¿Qué es? es mayor o igual que la sumatoria de los valores de ¿Qué no es?, entonces la **Organización está en proceso de ser Inteligente**.
- Si la sumatoria de los valores de ¿Qué es? es menor que la sumatoria de los valores de ¿Qué no es?, entonces la **Organización no es Inteligente**.
- Si la sumatoria de los valores de ¿Qué es? es menor o igual que 1, entonces la **Organización presenta una situación crítica**.
- Si la sumatoria de los valores de ¿Qué no es? es igual a seis(6), entonces la **Organización presenta una situación crítica**.

¿Qué es?	¿Qué no es?
Presencia de conocimiento colectivo: <input type="text" value="1"/>	Conocimiento adquirido de forma individual: <input type="text" value="0"/>
Proyecciones del proyecto a largo plazo: <input type="text" value="1"/>	Proyecciones del proyecto a corto y mediano plazo: <input type="text" value="0"/>
Intercambio de conocimientos mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación: <input type="text" value="1"/>	Intercambio de conocimientos exclusivamente de forma presencial: <input type="text" value="0"/>
Fomentar el conocimiento mediante resultados en eventos científicos: <input type="text" value="1"/>	Fomentar el conocimiento exclusivamente entre las áreas: <input type="text" value="0"/>
Reutilización de componentes documentados en desarrollos similares: <input type="text" value="1"/>	Duplicación en la implementación de componentes ya existentes: <input type="text" value="0"/>
Relación con otras organizaciones que propicien un desarrollo integrado: <input type="text" value="1"/>	La organización como figura única para el desarrollo de proyectos sobre este dominio: <input type="text" value="0"/>

Organización:

Figura 5. Evaluación del proyecto “Desarrollo del Videojuego interactivo La Neurona Intranquila v1.0.0” para determinar si se considera una organización inteligente o no

Resultado. Como la sumatoria de los valores de P (¿Qué es?) es igual a seis (6), entonces se determina que la Organización es Inteligente.

3.3 Validación de la propuesta

El conocimiento del estado de satisfacción del usuario respecto a la utilización de un procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos contribuirá a mejorar la información técnica de las soluciones

que se desarrollan. La técnica de V.A. Iadov en su versión original fue creada por su autor para el estudio de la satisfacción por la profesión en carreras pedagógicas [18]. Esta técnica fue utilizada para evaluar la satisfacción por la profesión en la formación profesional pedagógica [19] y explicada la metodología para su utilización [20]. La misma constituye una vía para el estudio del grado de satisfacción de los implicados en el proceso objeto de análisis.

Para el desarrollo de esta técnica se aplicó una encuesta que permitió conocer el grado de satisfacción sobre el procedimiento de gestión del conocimiento implementado, en cuanto a:

- La definición de aspectos críticos a incorporar dentro del proceso de desarrollo de videojuegos actual.
- La definición de un procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos, teniendo en cuenta acciones útiles para identificar, desarrollar y mantener aspectos técnicos, así como determinar el nivel de asimilación del conocimiento en un proyecto de este tipo.

- El aumento de la eficiencia en el proceso de desarrollo de videojuegos utilizando un procedimiento de gestión del conocimiento.
- Las deficiencias existentes entre lo definido y el entorno real.

Esta técnica constituye una eficiente herramienta para el estudio de la satisfacción de un procedimiento, pues los criterios que utiliza se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres preguntas cerradas (se relacionan a través de lo que se denomina, "Cuadro Lógico de Iadov" (Tabla 2)) y dos abiertas.

Tabla 2. Cuadro lógico de Iadov evaluando la propuesta

		1. ¿Considera usted que se deba llevar a cabo un proyecto de desarrollo de videojuegos sin un procedimiento para la gestión del conocimiento que permita identificar, desarrollar y mantener recursos técnicos referentes en proyectos de este tipo?								
		No			No sé			Sí		
3. ¿Satisface sus necesidades en su rol de jefe de proyecto, analista, arquitecto y/o desarrollador el procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos?	2. ¿Si usted fuera a realizar otro proyecto de videojuegos utilizaría el procedimiento de gestión del conocimiento propuesto para viabilizar el proceso de desarrollo con la información que se obtiene, tras la aplicación de las acciones de este?	Sí	No sé	No	Sí	No sé	No	Sí	No sé	No
Me satisface mucho.		1	2	6	2	2	6	6	6	6
No me satisface tanto.		2	2	3	2	3	3	6	3	6
Me da lo mismo.		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Me disgusta más de lo que me satisface.		6	3	6	3	4	4	3	4	4
No me satisface nada.		6	6	6	6	4	4	6	4	5
No sé qué decir.		2	3	6	3	3	3	6	3	4
		1. ¿Considera usted que se deba llevar a cabo un proyecto de desarrollo de videojuegos sin un procedimiento para la gestión del conocimiento que permita identificar, desarrollar y mantener recursos técnicos referentes en proyectos de este tipo?								
		No			No sé			Sí		
3. ¿Satisface sus necesidades en su rol de jefe de proyecto, analista, arquitecto y/o desarrollador el procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos?	2. ¿Si usted fuera a realizar otro proyecto de videojuegos utilizaría el procedimiento de gestión del conocimiento propuesto para viabilizar el proceso de desarrollo con la información que se obtiene, tras la aplicación de las acciones de este?	Sí	No sé	No	Sí	No sé	No	Sí	No sé	No
Me satisface mucho.		1	2	6	2	2	6	6	6	6
No me satisface tanto.		2	2	3	2	3	3	6	3	6
Me da lo mismo.		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Me disgusta más de lo que me satisface.		6	3	6	3	4	4	3	4	4
No me satisface nada.		6	6	6	6	4	4	6	4	5
No sé qué decir.		2	3	6	3	3	3	6	3	4

1. ¿Considera usted que se deba llevar a cabo un proyecto de desarrollo de videojuegos sin un procedimiento para la gestión del conocimiento que permita identificar, desarrollar y mantener recursos técnicos referentes en proyectos de este tipo?
2. ¿Si usted fuera a realizar otro proyecto de videojuegos utilizaría el procedimiento de gestión del conocimiento propuesto para viabilizar el proceso de desarrollo con la

- información que se obtiene, tras la aplicación de las acciones de este?
3. ¿Satisface sus necesidades como jefe de proyecto, analista, arquitecto y/o desarrollador el procedimiento para la gestión del conocimiento en desarrollo de videojuegos?
4. ¿Incluiría o modificaría usted alguna acción y/o actividad del procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos propuesto? Argumente.

5. ¿Considera útil el logro de un procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos que permita determinar el nivel de asimilación de la información, así como identificar, desarrollar y mantener recursos técnicos referentes en proyectos de este tipo? Argumente.

La escala de satisfacción es: (1) Clara satisfacción, (2) Más satisfecho que insatisfecho, (3) No definida, (4) Más insatisfecho que satisfecho, (5). Clara insatisfacción y (6) Contradictoria.

Para medir el grado de satisfacción se tomó una muestra de 17 especialistas pertenecientes al centro Vertex de la Universidad de las Ciencias Informáticas, teniendo en cuenta los años de experiencia de trabajo, el rol que desempeñan y el tiempo de permanencia dentro del centro.

Como resultado de la aplicación de la técnica se evidencia que la propuesta formulada presenta un adecuado grado de aceptación entre la población encuestada. Esto se puede apreciar por el índice de satisfacción grupal que se obtuvo de 0,81 aproximadamente, lo que significa una clara satisfacción con la propuesta y reconocimiento de su utilidad en la determinación del nivel de asimilación de la información, identificación, desarrollo y mantención de recursos técnicos referentes en proyectos de este tipo.

La técnica Iadov contempla, además, dos preguntas complementarias de carácter abierto, las cuales permiten profundizar en las causas que originan los diferentes niveles de satisfacción. En este caso fueron formuladas las preguntas:

Pregunta 4. ¿Incluiría o modificaría usted alguna acción y/o actividad del procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos propuesto? Argumente.

Pregunta 5. ¿Considera útil el logro de un procedimiento para la gestión del conocimiento en el desarrollo de videojuegos que permita determinar el nivel de asimilación de la información, así como identificar, desarrollar y mantener recursos técnicos referentes en proyectos de este tipo? Argumente.

Esta información se utilizó para perfeccionar la propuesta realizada aportando elementos objetivos, tales como: acciones de control, herramienta para la determinación del nivel de inteligencia de un proyecto de videojuegos y técnicas aplicables a esta, contribuyendo de esta

manera con la gestión del conocimiento de forma coherente. Estos aspectos se tuvieron en cuenta para la formulación final de la misma.

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la ejecución de las actividades definidas como acciones para lograr una efectiva gestión del conocimiento y utilización del método simple para determinar el estado de una organización como proyecto de desarrollo de videojuegos en el centro Vertex, queda diseñado un procedimiento genérico de gestión del conocimiento para este contexto que puede ser expandida a otros contextos que persigan esta misma línea de producción. La conceptualización de la organización para definir el procedimiento de gestión del conocimiento, permitió sentar las bases teóricas para el diagnóstico de la misma.

Por otro lado, la definición de un plan de acciones para llevar a cabo una concreta gestión del conocimiento en proyectos de desarrollo de videojuegos, posibilitó identificar elementos del conocimiento que no se gestionaban de manera adecuada. El diseño de un sistema de razonamiento basado en casos, contribuye a conceptualizar los proyectos de desarrollo de videojuegos desde etapas tempranas. Además, la determinación del nivel de inteligencia de la organización o proyecto, posibilita conocer cuan preparada se encuentra una organización de este tipo para afrontar un procedimiento adecuado de gestión del conocimiento que conducirá al éxito del producto de software.

REFERENCIAS

- [1] Fernando D. (2014). *¿Qué es un videojuego?* En línea [Mar 2018].
- [2] Martínez L. (2012). *Desarrollo de la Mecánica y dinámica de un videojuego 3D en tercera persona.* Trabajo de grado. Universidad Católica del Perú.
- [3] Davenport T. & Laurence P. (2001). *Conocimiento en Acción: Como las organizaciones manejan lo que saben.* Buenos Aires: Pearson.
- [4] Garvin D. (1993). *Manufacturing strategy planning.* California Management Review 35(4), 85-106.
- [5] Sentí V. & Passailaigue R. (2014). *La gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional en instituciones de educación superior.* En Congreso internacional de información. La Habana, Cuba.
- [6] UCI (2016). *Centro de Desarrollo.* Universidad de las Ciencias Informáticas. En línea [Abr 2018].

- [7] Nonaka I. & Takeuchi H. (1995). *The knowledge creating company*. New York: Oxford University Press.
- [8] Calderón E. et al. (2015). Utilización del conocimiento tácito por proveedores de atención a la salud materna: Mapeo sistemático de la literatura. *Gaceta sanitaria* 30(2), 148-153.
- [9] Segarra M. & Bou J. (2005). Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento: Configuración del conocimiento estratégico. *Revista de economía y empresa* 22(52) 175-196.
- [10] Villafaña F. (2000). [Conocimiento tácito e implícito](#). En línea [Apr 2018].
- [11] Technologies (2011). *Motores Gráficos*. En Matefest-Infofest. Universidad de Barcelona, España.
- [12] Hernández P. (2017). Marco de trabajo ingenieril para el proceso de desarrollo de videojuegos. *Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS)* 7(1), 13-26.
- [13] Ramón M. (2016). [¿Existe una industria de videojuegos en Cuba?](#) *Cubadebate*. En línea [Mar 2018].
- [14] Cordero M., Ruiz Y. & Torres Y. (2013). Sistema de razonamiento basado en casos para la identificación de riesgos de software. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas* 7(2), 222-239.
- [15] Prensa Latina (2018). [Cuba Global Game Jam](#). En línea [Mar 2018].
- [16] GESPRO (2017). [Project Management Suite \(GESPRO 16.05\)](#). En línea [May 2018].
- [17] Apklis (2018). [La Neurona Intranquila](#). En línea [Mar 2018].
- [18] Kuzmina N. (1970). *Metódicas investigativas de la actividad pedagógica*. Moscú: Editorial Leningrado.
- [19] González V. (1993). Niveles de integración de la motivación profesional. *Revista Cubana de psicología* 10(2), 100-103.
- [20] González V. (1994). *Motivación profesional y personalidad*. Universidad de Sucre: Editorial Universitaria.